

**Sociologia Política e as dinâmicas sociais
no contexto brasileiro contemporâneo:
dilemas e resistências**

**Onde estão os egressos do Ensino Médio? Análises acerca das influências
do neoliberalismo a partir de um estudo de caso.**

Maria Clara Pereira dos Santos

O presente trabalho trás reflexões acerca das influências do neoliberalismo na trajetória de jovens egressos do Ensino Médio a partir de um estudo de caso de um colégio estadual na cidade de Campos dos Goytacazes/RJ. A pesquisa se encontra em fase exploratória e busca identificar o que os egressos estão fazendo após um ano de formação aliado ao perfil socioeconômico e cultural que serão informações obtidas por meio de entrevistas, já que a pesquisa se trata de uma investigação empírica qualitativa. Partindo do pressuposto que a escola é uma instituição que reproduz ideologia dominante como propõe Gramsci (2004) faz-se necessário compreender a inserção dos jovens egressos no mercado de trabalho diante de um contexto de trabalho precarizado segundo Antunes(2020), bem como as condições pelas quais dão sequência aos estudos após a formação. Assim serão consideradas as influências do neoliberalismo e da subjetividade neoliberal desenvolvida por Dardot e Laval(2016) para compreender o discurso ocasionado pela doutrina neoliberal acerca das “escolhas” dessa juventude. Aliado a isso analisar como o neoliberalismo enquanto uma política neoliberal está inserida no âmbito educacional com o intuito de dar ênfase no mercado de trabalho como analisa Costa(2009). Por fim a pesquisa propõe uma reflexão acerca das responsabilizações e culpabilizações que são ocasionadas nestes jovens diante do discurso neoliberal como analisa Brown(2019) que tem como consequência uma desmobilização dos trabalhadores e movimentos estudantis. Todas estas análises levarão em consideração a conjuntura política e o contexto de pandemia que o Brasil enfrenta na contemporaneidade.

Palavras-chave: Educação; Neoliberalismo; Egressos; Ensino Médio.

Instituição de fomento: UENF.

**Sociologia Política e as dinâmicas sociais
no contexto brasileiro contemporâneo:
dilemas e resistências**

**Where are the high school graduates? Analyzes about the influences of
neoliberalism from a case study.**

Maria Clara Pereira dos Santos

This work brings reflections on the influences of neoliberalism in the trajectory of young people who graduated from high school, based on a case study of a state school in the city of Campos dos Goytacazes/RJ. The research is in an exploratory phase and seeks to identify what the graduates are doing after a year of training combined with the socioeconomic and cultural profile that will be information obtained through interviews, since the research is a qualitative empirical investigation. Assuming that the school is an institution that reproduces dominant ideology as proposed by Gramsci (2004), it is necessary to understand the insertion of young graduates in the labor market in a precarious work context according to Antunes(2020), as well as the conditions by which they continue their studies after training. Thus, the influences of neoliberalism and neoliberal subjectivity developed by Dardot and Laval (2016) will be considered in order to understand the discourse caused by the neoliberal doctrine about the “choices” of this youth. Allied to this, analyze how neoliberalism as a neoliberal policy is inserted in the educational sphere in order to emphasize the labor market as analyzed by Costa (2009). Finally, the research proposes a reflection on the responsibility and blame that are caused in these young people in the face of the neoliberal discourse, as analyzed by Brown(2019), which results in a demobilization of workers and student movements. All these analyzes will take into account the political situation and the context of the pandemic that Brazil is currently facing.

Keywords: Education; Neoliberalism; Graduates; High school

Funding agency: UENF

**Sociologia Política e as dinâmicas sociais
no contexto brasileiro contemporâneo:
dilemas e resistências**

Onde estão os egressos do Ensino Médio? Análises acerca das influências do neoliberalismo a partir de um estudo de caso.

Introdução – Apresentação

O neoliberalismo enquanto uma prática político-econômica vem sendo estudado por importantes pensadores como Harvey (2008), tendo em vista que afeta as políticas de um país. Mas também tem seu caráter ideológico que influencia diretamente os indivíduos por meio do Capital Humano como aponta Foucault (2008) e através da subjetividade neoliberal conceito discutido por Dardot e Laval (2016). Dessa forma o âmbito educacional também é alvo de disputas políticas e ideológicas influenciadas pelo neoliberalismo, principalmente o Ensino Médio que é a etapa de transição da juventude para a ensino superior e mercado de trabalho. Assim a pesquisa busca responder como o neoliberalismo influencia na trajetória de jovens egressos do Ensino Médio, de um Colégio Estadual em Campos dos Goytacazes/RJ, após um ano de formação. Para o desenvolvimento de tais análises a pesquisa conta com contribuições de pensadores da sociologia da educação e do trabalho. No que se refere a educação pensadores como Bourdieu e Passeron (1975) serão fundamentais para pensar a reprodução da cultura dominante no ambiente escolar, bem como as ideias de Althusser(1980) que se refere a escola como um aparelho ideológico do Estado e Gramsci (2008) que aponta a necessidade da disputa de ideologia no campo educacional, tendo em vista que o mesmo deva ser inclusivo e sem distinção de as classes. No que se refere ao mundo do trabalho pensadores como Antunes (2020) abordam as especificidades encontradas na contemporaneidade como a informalidade, terceirizações e flexibilidade. Estes autores serão fundamentais para analisar as influências do neoliberalismo na educação e na vida dos jovens que acabam de se formar e se inserem no mundo do trabalho, ensino superior ou se tornam “Nem Nem” como aponta Cardoso (2013). Também serão importantes análises de conjuntura política e da pandemia de COVID-19 que assola o país.

Objetivos, materiais e métodos/técnicas

**Sociologia Política e as dinâmicas sociais
no contexto brasileiro contemporâneo:
dilemas e resistências**

O objetivo geral da pesquisa é examinar as influências do neoliberalismo na trajetória de jovens egressos do Ensino Médio de um colégio estadual na cidade de Campos dos Goytacazes, no Estado do Rio de Janeiro, buscando identificar o que esses egressos estão fazendo após um ano de formação. Como objetivos específicos a pesquisa visa traçar o perfil socioeconômico e cultural dos egressos; Analisar a inserção educacional e no mercado de trabalho dos egressos; Analisar como a formação recebida interferiu nas “escolhas” dos alunos após a conclusão do Ensino Médio; Refletir as influências do neoliberalismo no Ensino Médio a partir do Colégio escolhido, bem como as subjetividade dos discentes. A pesquisa se trata de uma investigação empírica que se caracteriza como exploratória, do tipo estudo de caso. Dessa forma se trata de uma pesquisa qualitativa que irá combinar a revisão bibliográfica com a coleta de dados por meio de entrevistas que serão realizadas com os egressos do Ensino Médio que serão executadas de forma virtual respeitando o distanciamento social devido a pandemia de COVID-19.

Resultados

A pesquisa se encontra em fase de construção desta forma os resultados apresentados são prévios, dito isso o Colégio de realização da pesquisa está localizado aproximadamente três quilômetros do centro do município de Campos dos Goytacazes/RJ. No bairro do Colégio existem alguns pequenos comércios e várias residências, desde casas visualmente bem estruturadas a casa simples com construções ainda sem finalização. Além disso também existem outras escolas ao redor da escola e inclusive na mesma rua existe uma escola particular. Desta maneira é possível notar que coexistem classes distintas que residem no bairro e muitos fazem parte da comunidade escolar. O bairro do Colégio não é considerado de prestígio comparado aos demais da cidade, mas também não chega a ser tão deslegitimado quanto outros que ficam “do outro lado da ponte” como dizem os moradores da cidade. Ademais vale destacar a presença de uma comunidade a duas quadras do Colégio que também é vista como favela por alguns moradores da cidade.

No que se refere ao perfil dos entrevistados que frequentavam o Colégio foi observado que a maioria deles moram no bairro da escola ou em seus arredores. Tem uma

**Sociologia Política e as dinâmicas sociais
no contexto brasileiro contemporâneo:
dilemas e resistências**

idade entre 17 a 21 anos, a maioria são negros e de classes baixas, tendo em vista as profissões dos responsáveis e renda familiar. Nota-se que grande parte destes egressos relatam que cuidavam de seus irmãos mais novos optando assim por estudar na escola apenas em um turno: manhã ou tarde.

As questões socioeconômicas de jovens do ensino médio, segundo Bastos (2005), frente às suas efetivações profissionais, são fatores que influenciam em suas escolhas. Nesse caso, será necessário relativizar, inclusive, se são realmente escolhas. A autora percebeu em sua pesquisa que os determinantes socioeconômicos representam o principal obstáculo para a concretização das opções profissionais dos sujeitos.

Diante disso observa-se que dentre os egressos que trabalham poucos tem a carteira de trabalho assinada e trabalham sob condições precárias como aponta Antunes (2020). Também foi notado que muitos acabam reproduzindo o trabalho de seus responsáveis ou até mesmo trabalham como ajudantes dos mesmos. No que se refere a continuação dos estudos todos os egressos que estão dando sequência aos estudos estão estudando em instituições privadas e com bolsa de estudos. Foram encontrados também egressos que estão dedicando seu tempo ao trabalho doméstico ou de cuidado dentro de casa. Por fim, existem também egressos que se encontram desempregados ou em condição “Nem Nem”, neste caso foi notado uma certa dificuldade de pensar as perspectivas futuras. Ademais foram encontradas nas falas dos alunos características do discurso neoliberal como: mérito, esforço próprio e flexibilidade. O que aponta o quanto a política e a ideologia neoliberal estão impregnadas na vida dos indivíduos e interferem nos caminhos percorridos.

Discussão

Diante dos resultados é possível analisar as consequências do neoliberalismo na vida da juventude egressa da pesquisa. Nota-se que o discurso neoliberal segundo Brown (2018) é pautado na igualdade e liberdade, mas na prática dá um direito de empreender e acentua as competições, dessa maneira acarretam a responsabilização e sacrifícios individuais. Ela também aborda a sobrecarga que os indivíduos carregam culpabilizando a si próprios por falhas que são do Estado. Dessa maneira muitos egressos aceitam as posições de vulnerabilidade que ocupam na sociedade pela falta de conhecimento acerca dos seus

**Sociologia Política e as dinâmicas sociais
no contexto brasileiro contemporâneo:
dilemas e resistências**

direitos que são deturpadas a partir das ideias neoliberais. Além disso enquanto os indivíduos se responsabilizam pelas falhas do Estado, existe uma falta de organização dos mesmo em busca da luta pelos direitos. Isso é mostrado por Antunes (2011) quando diz que a classe do proletariado dos serviços não consegue se organizar em sindicatos contra as classes hegemônicas. Isso acontece tanto nos direitos trabalhistas, como na luta pela educação, Neves(2005) aponta que a responsabilização social de cada indivíduo também é utilizada como estratégia para minimizar os efeitos da superexploração que boa parcela da sociedade está submetida, o que passa por cima dos direitos educacionais e relações de trabalho. A ideia de cidadania passa a ser deturpada e o neoliberalismo ganha frente dos discursos e ações dos indivíduos o que perpassa suas relações sociais e individuais. Para além dos problemas de classe, podem ocasionar problemas psicológicos e falta de organização frente a estrutura que nos cerca.

Conclusão

Com base no perfil dos egressos a pesquisa contribui para pensar os percalços dessa juventude após a formação do ensino médio que é uma etapa decisiva na vida no que se refere a inserção social. Deste modo com base nos dados preliminares é possível analisar as influências do neoliberalismo nas subjetividades dos egressos, bem como em seus discursos. Ademais vale destacar o quanto esta política ideológica contribui para a reprodução da desigualdade frente as novas demandas do capitalismo. Vale destacar que após os dados que ainda serão analisados a pesquisa irá contribuir sobremaneira para pensar o campo educacional em tempos de políticas ultraconservadoras.

Referências Bibliográfica

ALTHUSSER, Louis. **Ideologia e aparelhos ideológicos do Estado**. 3. ed. Lisboa: Presença. 1980.

ANTUNES, Ricardo. **O privilégio da servidão: o novo proletariado de serviços na era digital**. 2°ed. São Paulo: Boitempo, 2020.

BASTOS, Juliana Curzi. Efetivação de Escolhas Profissionais de Jovens Oriundos do Ensino Público: Um Olhar sobre suas Trajetórias. **Revista Brasileira de Orientação Profissional**.

Sociologia Política e as dinâmicas sociais
no contexto brasileiro contemporâneo:
dilemas e resistências

2005, 6 (2), pp. 31– 43. Disponível em:
<<https://www.redalyc.org/pdf/2030/203016893004.pdf>>. Acesso em: 27 ago. 2020.

BOURDIEU, Pierre. PASSERON, Jean Claude. **A Reprodução:** Elementos para uma Teoria do Sistema de Ensino, Francisco Alves. Rio de Janeiro. 1975.

BROWN, Wendy. **Cidadania Sacrificial:** Neoliberalismo, capital humano e políticas de austeridade. 2018. Disponível em: <<http://www.zazie.com.br/pequena-biblioteca-de-ensaios>>. Acesso em: 19 set. 2019.

CARDOSO, Adalberto. Juventude, trabalho e desenvolvimento: elementos para uma agenda de investigação. **Caderno CRH**, Salvador, v.26, n68, p.293-314, maio/ago 2013.

COSTA, Sylvio de Sousa Gadelha. Governamentalidade neoliberal, Teoria do Capital Humano e Empreendedorismo. **Educação e Realidade**. Maio/Agosto de 2009.

DARDOT, Pierre; LAVAL, Chirstian. **A nova razão do mundo:** ensaio sobre a sociedade neoliberal. Tradução de Mariana Echalar. São Paulo: Boitempo, 2016.

FOUCAULT, Michel. **Nascimento da biopolítica:** curso dado no college de France(1978-979). São Paulo: Martins Fortes, 2008.

NEVES. Lúcia Maria Wanderley. **A nova pedagogia da hegemonia.** Estratégias do capital para educar o consenso. São Paulo, Editora Xamã, 2005.

GRAMSCI, Antonio. Caderno 12 (1932) Apontamentos e notas dispersas para um grupo de ensaios sobre a história dos intelectuais. In: **Cadernos do cárcere:** Vol 2. Tradução Carlos Nelson Coutinho. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2004.

HARVEY, David. **O neoliberalismo:** história e implicações. Loyola. São Paulo, 2008.